

МЕТОДИТЕ „ГЕЙМИФИКАЦИЯ” И „ОБУЧЕНИЕ, БАЗИРАНО НА ИГРИ” В РАННОТО ЧУЖДООЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА, ВАСКА ИВАНОВА

GAMIFICATION AND GAME-BASED LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION FOR YOUNG LEARNERS

MAGDALENA M. IVANOVA, VASKA A. IVANOVA

Abstract: *The article views innovative language teaching methods based on games and game elements, practical game activities. These two methods aim at reaching the learning aims in fun and positive ways. Game aids realizing these aims. It is part of learners' cognitive experience and they accept it as fun. The methods we view include information about how to gamify the classroom and ways of including games in the educational process.*

Keywords: *Primary school, foreign language education, gamification, game-based learning, positive emotions, game, classroom.*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Постъпването на учениците в началното училище е вълнуващ момент за семейството. Родителите се гордеят, че децата им са пораснали, малките ученици се радват, че им предстои нещо ново и различно от познатата детска градина. За първокласниците училището е символ на израстването, защото го свързват с мястото, където ходят големите.

Често обаче след първата вълна на въодушевление идва моментът на истината – училището не е място за забавление, а е обвързано с куп нови дейности и задължения. Понякога това води до разочарование и

потиснатост. Учениците, които в началото са отивали с желание и са ставали преди алармата, скоро започват да се излежават сутрин и да измислят причини, за да не ходят на училище.

Формирането на положителна нагласа към училището (като институция) и ученето като процес е необходимо на стане възможно най-рано.

Мохамед Саад, Амир Малик и др. [6] от центъра за изследвания (CISIR – Centre for Intelligent Signal and Imaging Research) към Технологичния университет в Малайзия, установяват, че емоциите въздействат върху процеса на обучение. В някои от проучванията си те доказват, че положителните емоции улесняват ученето и допринасят за постигането на по-добри резултати, като засилват самомотивацията на учениците. Когато детето се чувства щастливо, то изпълнява с удоволствие поставените задачи, не се страхува, че може да сгреша и работи по-ефективно. Настроението се отразява върху всички етапи на работата му, прави целта по-постижима и улеснява нейното реализиране. Отрицателните емоции от своя страна демотивират. Ако ученикът е равнодушен или потиснат, мотивацията се занижава и той не може да се устреми към постигане на целта.

Емоциите са тясно свързани и със запаметяването и забравянето на информация [14].

Ако определен материал носи неутрална емоция на ученика, той го забравя бързо. Емоционалната памет има свойството да изтласква тази информация, която носи негативно усещане. Положителната нагласа към дисциплината кара учениците да запомнят по-лесно дадена информация [6].

Необходимо е в процеса на обучение да се получи баланс между положителните и отрицателните усещания. Това може да се постигне като се увеличат дейностите, които носят положителна нагласа по време на учебния процес. Те ще помогнат на обучаемите да стимулират своята воля. Необходимо е да убедим учениците да не се

страхуват от отрицателните емоции и да ги научим да не се демотивират при възникване на трудности. Стресовите състояния при тях възникват, когато са притиснати от времето, когато нямат достатъчно информация или увереност. Отрицателните чувства могат да се преодолеят като се създаде приятна атмосфера и положително настроение по време на учебната дейност. Това може лесно да се постигне ако учителят влиза с настроение в час, ако обстановката в класната стая предизвиква положителна нагласа или ако се използват алтернативни методи на обучение, които превръщат ученето в удоволствие [7].

Ако ученето бъде възприето като вътрешна потребност, като нещо необходимо за самия ученик, то тогава емоциите стават мотиви за действия. Но за малките ученици, които за пръв път се сблъскват с училищната среда, мотивацията трудно се постига. Те не винаги могат да разберат защо им трябва да знаят друг език освен родния. Затова е необходимо да се опитаме да направим процеса на чуждоезиково обучение в началния етап по-близък до разбиранията и усещанията на децата.

За да направим ученето по-ефективно, можем да се опитаме да обединим всички части на психиката – чрез създаване на положителни емоции у децата да стимулираме волята им за учене и да насърчим мисленето и запаметяването.

Ученето на чужди езици в начална степен създава затруднения, когато съдържанието на урока се предава „сухо“ или казано по-точно липсва интересен метод, с който учениците да бъдат завладени от изучаването на чуждия език. Преди да започнат да учат английски, ще е от полза за малките ученици да се запознаят с езика чрез песни, стихотворения или приказки. Представянето по интересен начин би грабнало вниманието и интереса на обучаемите. Много е важно всеки час по английски език да започва с приятна емоция и тази емоция да се поддържа през цялото време. Учителят не бива да допуска в ученика да се

прокрадват неприятни емоции, свързани с изучавания предмет. Всеки успех може да бъде поощряван, като се наблегне на добре свършената работа и се стимулира ученикът сам да търси грешките си и да ги поправя. При изречението „Тук си сгрешил“, „Това не е вярно“, „Не го правиш правилно“ учителят демотивира ученика в неговата работа и той започва да се чувства не на място, а учебния предмет английски вече не е сред любимите му. При създаване на негативна емоция рязко спада интересът и желанието за учене. По време на учебния процес емоцията е водеща при малките ученици.

Вниманието, ученето и запомнянето, уменията за разсъждаване (обосновка), умението за решаване на проблеми са факторите, от които зависи успешното обучение [6]. Те могат да бъдат стимулирани лесно със занятия, които карат учениците дори в училище да забравят, че учат, а вместо това просто да се забавляват, докато играят и неусетно да трупат знания.

Идеята за използването на играта в обучението, и в частност в чуждоезиковото обучение, съвсем не е нова. Брустър и др. [8] я препоръчват при работа с деца, защото внася разнообразие в клас, променя хода на урока, поддържа мотивацията на обучаемите, възобновява енергията на участниците, създава забавна атмосфера, докато предлага скрити езикови упражнения, упражнения за развитие на паметта, вниманието и творчеството. Луис и Бедсън [13] твърдят, че играта може да бъде основният мотиватор в ранното чуждоезиково обучение, защото приближава езиковото обучение до света на детето – децата изучават средата и взаимодействат помежду си и с останалия свят чрез игри. Илиева [4] я разглежда като подходящ контекст в ранното чуждоезиково обучение и в частност като контекст за реализиране на лексикалния подход в предучилищна и в начална училищна степен [3]. Бирова [1] я вижда като образователен феномен за реализиране на комуникативно-дейностния и личностно-ориентирания подход, като форма на организация на

учебния процес по чужд език, необходима учебна дейност, задължителен компонент от чуждоезиковото обучение на всички нива и във всяка възраст. Примери със стандартни игри за чуждоезиково обучение откриваме в: Брустър и др. [8], Илиева и Атанасова [5], Илиева [3], Луис и Бедсън [13], Райт и др. [17].

Модернизирането на методите на обучение трябва да се насочи към включване на такива подходи, които едновременно да държат учениците ангажирани в учебния процес и заедно с това да ги научат на критичност, увереност и изобретателност – способности, които ще им бъдат необходими в бъдеще [9].

Това може лесно да се постигне с методите „геймификация (игровизация)“ и „обучение, базирано на игри“. Двата метода често се бъркат, защото включват различни елементи на игрите.

Обучението, базирано на игри използва игрови елементи, за да създаде конкретно умение или да постигне конкретен резултат от обучението. Този метод представя основното съдържание по забавен начин. При този метод играта е самото обучение. Методът „игровизация“ е използване на игрови механики в не игрови контекст за насърчаване на желаното поведение и постигане на резултатите от обучението. Игровизацията използва игрови елементи като награда за завършване на обучението. [10]

Методът „геймификация (игровизация)“

Обучението по английски език е съпътствано от много учене и запомняне на думи, фрази, фразеологизми. Когато ученикът е с положителна нагласа към езика и преподаването е съпътствано с интересни, иновативни, забавни, интригуващи методи, обучаваният лесно и бързо запомня новите знания. Учителят провокира тази мотивация в учениците още в началното обучение. Добър метод да се мотивират учениците е чрез игровия подход или новия термин въведен от Ник Пелинг (2002 г.) „Gamification“ в превод игровизация (геймификация) [2].

Според него това е „грозна дума“, която означава: „прилагане на подобен на игра потребителски интерфейс, който прави електронните транзакции приятни и бързи“. Той използва термина, за да опише идеята за превръщане на електронните устройства в развлекателни и ефективни платформи. Дефиницията и идеята за игровизация (gamification) на Пелинг се променя във времето. Много изследователи дават определение за новото явление и изменят смисъла от първоначалния му замисъл. Едно от най-често срещаните и най-пълни определения в литературата е дефиницията, дадена от Карл Кап: „Игровизация (gamification) е използване на игрови механики, естетика и игрово мислене за ангажиране на хората, мотивиране на действия, насърчаване на ученето и решаване на проблеми [11].

Всеки обича игрите. Играта спомага за т.нар. ситуационно учене, което възниква чрез опит или някакво преживяване. Често играта е първият метод, който ползват обучаемите, за да изследват по-висши мисловни умения свързани със създаване, оценяване, анализиране и прилагане на новото знание.

Игрите притежават множество елементи, които ги правят мощно средство за учене. Обикновено са структурирани така, че играчът трябва да реши някакъв проблем – а това е основното умение, което е нужно в днешно време. Много игри изискват комуникация, съвместна работа и дори конкуренция между състезателите. Някои от най-заинтригуващите игри предизвикват изобретателността и въображението на играчите. А според това как са създадени могат едновременно да учат и да изпитват играчите. Те по невероятен начин съчетават преподаването, ученето и оценяването [15].

Геймификацията вниква в механизма на играта. Има основни елементи, които се използват при игрите като например:

- Предизвикателство;

- Късмет;
- Състезание или работа в екип;
- Обратна връзка;
- Награда;
- Победа;
- Прогрес.

Тези елементи могат лесно да бъдат взети от съдържанието на играта и да бъдат приложени почти във всяка област. Идеята е да използваме обвързващите елементи на играенето и да ги приложим в процеса на обучение.

Ето някои от елементите, които Rambo Levin използвал, за да геймифицира преподаването и да мотивира учениците си:

1. Нова система

Вместо оценяване (в САЩ процентно оценяване с максимален резултат 100%, в България – шестобална система с максимален резултат – 6), учениците получават точки (eXperience Points – XP). Когато един ученик получи оценка 60 % (приблизително Добър 4), той се чувства разочарован, защото резултатът показва, че не е успял да стигне върха. В началния етап на обучение оценките на учениците са премахнати и са заменени с изображения (емотикони). За децата обаче не е проблем да надникнат в тетрадката на съученика си и да видят, че той има различна от неговата картинка. В игрите играчът печели точки според своето представяне и постижения. Следователно единственият път е нагоре. Вместо оценки учениците получават точки: 500 XP за това, че са си написали домашното, до 1000 XP за правилно решаване на тест (кратък изпит), 300 XP за участие в часовете и т.н. Тези точки обучаващият може да ги използва във всяко ниво. Това му дава добра изходна преднина пред останалите, следователно състезание + награди = мотивация. Учениците могат само да трупат точки, без да ги губят, както се случва в игрите.

2. Съревнование.

За да се повиши желанието на учениците за конкуренция помежду им, резултатите могат да бъдат представени като визуално табло (класация) – примери за това те са виждали в телевизионни игри, в любимите им спортни състезания. Учениците, които са получили повече точки от необходимия резултат за завършване на даденото ниво, имат правото да прехвърлят допълнителните точки като бонус в следващото ниво [2].

Общото между играта и ученето е, че и двете имат цел. В играта – да си първи, а в училище – е да се усвоят определени знания и умения. Във всяка игра има правила и тематика. Например темата в „Candyland“ привлича вниманието на учениците и ги кара да се забавляват, въпреки че в нея не са включени никакви бонбони. Уроците са интересни, когато има в тях забавни теми и истории. Сюжетът на играта привлича вниманието на учениците. Предоставяне на забавен сюжет – когато учителят постави темата на урока и задачите в интересна сюжетна линия от игра или разказ, те бързо усвояват знанието, което им представяме и не задават въпроса „Защо се налага да го учим това?“ [12].

Обучение, базирано на игри

Същността на обучението, базирано на игри е учене чрез повторение, чрез допускане на грешки и чрез постигане на цели. На този принцип са изградени видео игрите - играчите започват първоначално без много опит и постепенно трупат умения. А накрая вече умело се справят и с най-трудните нива [9].

По същия начин децата трупат своя социален опит – играят, опитват различни неща и достигат до извод сами, без някой да им даде готовата информация. Когато тази концепция се приложи в обучението, учениците сами избират начина, по който да работят, вземат самостоятелни решения и след това се сблъскват с последствията от своите действия. По този начин те учат активно, а не пасивно.

Ребека Статакис (Rebekah Stathakis) [16], преподавател в начално училище по испански език, споделя опита си от въвеждането на учене, базирано на игри в нейния клас. Според нея ученето чрез игра помага на учениците да разбират нови концепции, да експериментират. Тя често използва игри с карти. Разделя учениците на групи от по 4-5 човека. Учениците сами прочитат инструкциите на играта и я играят тихо. След първия рунд по един ученик от всяка група се мести в друга и играта се разиграва още веднъж. Тя нарочно не обяснява още в началото, че различните групи ученици играят с различни правила. Когато един ученик се премести в друга група, първоначално се чувства объркан и несигурен, защото не разбира защо другите играят по различни правила. Ребека използва този метод, за да демонстрира на своите възпитаници ситуация, в която могат да изпаднат самите те ако например се преместят да живеят в друга държава. Така те могат по-лесно да разберат как правила, които важат на определено място, не са адекватни за друго.

Чрез игри учениците могат да развият различни умения, като например критично мислене, креативност, работа в екип, спортсменство. А забавният аспект на игрите помага за постигане на приятна атмосфера и положителни емоции у тях. Възможно е някои ученици да нямат голям успех в научаването на новата лексика в уроците, но игрите предоставят различни начини за запознаване с думите – чрез мимики и жестове, чрез обяснения, посредством разиграване. Така се постига по-цялостно възприемане на значението и думите се запечатват в съзнанието на обучаемите.

Летателните симулатори са перфектният пример за ефективността на обучението базирано на игри. Пилотите често ги използват по време на своите тренировки. Поставят им се специфични цели и те се упражняват, докато не ги постигнат. Резултатите са много по-ефективни отколкото да седят и да слушат лекции и теория [4].

Безспорно е, че грешка допусната по време на симулация (аналогично е при игрите в обучението) не е фатална и е поправима. Тя би довела до допълнителни въпроси на ученика: Къде сгреших?, Какво не бива да правя следващия път? и т.н.

Обучение, базирано на игри има и редица предимства пред разпространеното обучение по учебник. Разработването на учебна програма, съставянето на учебник и неговото отпечатване е дълъг процес. Обучението, базирано на игри е приспособимо. Когато се създава игра, пригодена за обучение, тя се изпитва и настройва според целта на обучението. При евентуална промяна в учебния план или изискванията, играта може много по-лесно да бъде променена и пригодена. При редактирането на учебник процесът се проточва доста по-дълго във времето. Игрите могат бързо и лесно да бъдат осъвременявани и обновявани с нова информация.

Създаването на игри, които се включват в обучението е сложен процес и изисква работата на много специалисти от различни области – експерти по образованието, компютърни специалисти, художници и т.н. Стриктно се следва учебния план и базовите стандарти. Преди проектирането се решава какъв ще бъде конкретният урок, който ще се разработва посредством играта и какви ще бъдат целите на обучението. Този процес е аналогичен на разработването на план-конспект на съответния урок. Целта на използването на компютърни игри в обучението е да се промени нагласата на учениците към ученето, за да бъдат привлечени от дейностите, които обичат да правят в ежедневието си и да започнат да харесват самия процес на учене.

Сузи Вилзински е основател и главен изпълнителен директор на „Диг Ит Геймс“ – софтуерна компания от Мериленд, САЩ, която от 2009 г. разработва образователни игри. Те се използват редом с традиционните методи на обучение в училищата в Америка. Според Вилзински посредством обучение,

базирано на игри, учениците вникват в материали и запомнят по приятен начин новата информация. Постигането на образователните цели се припокрива с постигането на целите на играта, които ученикът приема като свои. Освен това игрите могат да комбинират няколко учебни предмета, което ги прави много гъвкави и функционални.

Образователните игри предоставят на учениците среда, в която те могат да допускат грешки, без да се чувстват неудобно. За един ученик може да е трудно да допусне грешка пред класа. Играта дава възможност на учениците да направят грешка и да опитат отново, като се поучат от нея. Вместо обучение чрез запаметяване, учениците учат чрез опита си на проба и грешка [12].

Спряхме се на тези два метода – „Игровизация“ и „Обучение базирано на игри“, защото сме горещи привърженици на преподаването чрез игри. Ние мислим, че те са близки до опита на учениците и по този начин те ще могат бързо и лесно да усвояват новата учебна информация.

Ако преди много години думата игра е била табу в класните стаи, то днес учителите масово я използват под формата на обучение. Като бъдещи преподаватели ние имаме желанието да прилагаме „Игровизация“ и „Обучение базирано на игри“ в класната стая и да преподаваме на обучаемите знания, като ги получават по забавени и интересен начин. Изучаването на учебния материал чрез игра позволява да се даде воля на тяхното въображение и фантазия. Чрез игрите учениците успяват да изразят своята креативност, освободени са от стреса и напрежението. Така бихме постигнали по-сериозни резултати в обучението по чужд език.

Игрите с номера 1, 3, 5 и 6 са изградени на метода на „Обучение базирано на игри“. Игрите лесно се внедряват в различни части на урока и служат за постигане на определени цели като разучаване, затвърдяване др. Обучението базирано на игри използва игрови елементи, за

да създаде конкретно умение или да постигне конкретна цел.

Игрите с номера 2, 4 и 7 са базирани на метода "Игровизация". Те могат да бъдат използвани във всяка част в урока. Спадат към този метод, защото има предизвикателство в тях, притежават състезателен характер и всеки ученик се бори за победа.

Игри

1. Учителят изрязва цифрите от 1 до 9 и ги залепя на различни места в класната стая. Посочва един ученик и му казва: "Find number 1". Ученикът трябва да открие цифрата и да я залепи на таблото, направено специално за тях. По този начин се упражняват цифрите като лексика, реализира се междупредметна връзка с математиката и учениците усвояват пасивно изреченията.

2. Учениците се разделят на отбори, като всеки отбор има по 2-ма участника. Учителят раздава на всеки отбор тесте с карти като на тях са написани цифрите от 1 до 9. Всяко тесте има по 36 карти. Всяка цифра я има 4 пъти. Целта е ученикът да събере 4-те еднакви карти и да ги отдели. Учениците се обръщат един срещу друг и единият ученик пита другия: "Can you give me number four, please?" Отговорът е: "Here you are number four" или "I don't have this number." Ако питащият участник няма съответната карта, тогава питащият тегли от тестето с карти пред тях една карта. При събрани 4 еднакви карти играчът казва "Plus one!". Който събере най-много карти, той е победителят. Упражнява се "Can you give me ... please", "Here you are". С тази игра отново се упражняват цифрите като лексика, реализира се междупредметна връзка с учебния предмет математика и учениците усвояват пасивно изреченията, които повтарят.

3. Учителят раздава малки листи с описани животни. Учениците трябва да познаят животните според тяхната характеристика. Играта може да се играе обратно. Написани са животните и те трябва да ги опишат. Тази игра упражнява видове животни, цветове, размери, части на

тялото като лексика. Може да се използва в уроци за затвърдяване, обобщение, комбиниран урок. Пасивно се усвоява изречението "It has... (e.g.: blue eyes)".

4. Класът се разделя на две групи. Едната група са добрите агенти, а другата група – лошите агенти. Поставя им се задача да попълнят думите и в оцветените квадратчета ще открият букви, които образуват дума. Тази дума ще им помогне да стигнат до целта и да извоюват победа. Тази игра упражнява правописа на думите и е със състезателен характер.

5. Кога съм роден(а)? – прави се преговор на вече изучен материал. Преподавателят чете кратък текст (може и изучаван) и задава въпроси по него. Учениците имат право да избират между няколко отговора, които са изобразени под формата на картини. Всяка картина има свой номер. За всеки въпрос се показват различни изображения. Учениците записват в тетрадките си нòmера, който предполагат, че е верен. Когато се подредят всички числа едно до друго се получава дата. Тези, които са работили правилно, ще разберат датата на раждане на преподавателя. След това преподавателят пита учениците кога е роден всеки от тях и достигат до темата на урока – „Рожден ден“. Тази игра упражнява езиковото умение слушане с разбиране.

6. Частите на тялото - може да се изготви презентация или да се използва готова картина, или картонен модел, по който да се изучават новите думи – с показване и произнасяне. Ако има възможност да се изготви модел с помощта на информационни технологии, думите може да се възпроизведат при посочване на съответната част.

На табло има изобразени няколко деца, които имат различни външни белези (коси, очи, ръст). С посочване и произнасяте се изучават различните думи – hair, eye(s), arms, legs. След това задачата може да се усложни чрез добавяне на прилагателни имена – long hair, short hair, blue eyes, green eyes. След овладяване на тази лексика, може да се добавят още прилагателни, за да се формира

представа за правилното им подреждане – short black hair, small blue eyes. Играта може да завърши с описание от страна на учителя, по което учениците трябва да разпознаят дадено дете (от таблото или от присъстващите в класа). С тази задача се упражняват частите на тялото и прилагателните, които ги описват.

7. Загадка - всеки ученик получава лист със задачи, пликкове с номера (според броя на задачите) и карта. Задачите (упражненията) може да са лексикални или граматически. При решаването на всяка от задачите, ученикът записва буквата на верния отговор. Проверява в плика с номера на въпроса какво пише срещу буквата, която е определил за верен отговор. Срещу всяка буква има изписана информация или указания (напр. указание от 1 задача – тръгни от книжарницата; от 2 задача – завий наляво покрай полицията и т.н.). Следвайки тези указания, ученикът маркира своя път (посока на движение) върху картата. Това се прави след всеки отговор. Учениците, които са работили правилно трябва да достигнат до предварително определена от учителя цел върху картата (неизвестна за учениците). Може правилният отговор да води до място, което ще изучават в следващия час. Оценява се всеки верен отговор, дори да не е достигната правилната цел. Играта може да се разиграе и групово или с друг сюжет. Играта упражнява посоките за движение и добавя допълнителна емоция при изпълнение на задачи за контрол и оценка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Бирова И.**, Игра в обучении русскому языку как иностранному: исследование игры как образовательного феномена, Москва, НИЦ «Еврошкола», 2017.
2. **Веселинова Й.**, “Gamification – мечтата за учене чрез игри”, публикувана онлайн на 18.12.2018 г.
<https://podmosta.bg/gamification-mechtata-za-uchene-chrez-igri/>
3. **Илиева Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015 г.

4. **Илиева Ж.** Ранното чуждоезиково обучение: Актуални проблеми. (модул за дистанционно обучение), УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-782-0
5. **Илиева Ж., Р. Атанасова.** Играта в обучението по чужд език // Научни трудове – Педагогически колеж, Добрич, т. 2, 2001, сс. 126-129.
6. **Чистякова М. И.,** „Психогимнастика“, изд. „Просвещение“, Москва, 1995, ISBN 5-09-006683-3
7. **Bendas Tatyana** “Leadership Psychology: Gender and Cross-Cultural Problems. Monograph.” - Saarbruken, Deutschland / Germany: LAP (LAMBERT Academic Publishing), 2017
8. **Brewster J., Ellis, G., Girard, D.,** (2002). The Primary English Teacher’s Guide. London: Penguin.
9. **Cahil G.** “Why Game-Based Learning?”, <https://thelearningcounsel.com/article/why-game-based-learning>
10. **Findlay J.** “Game-Based Learning vs. Gamification: Do You Know the Difference?”, публикувана онлайн на 12.08.2016 г. <https://trainingindustry.com/articles/learning-technologies/game-based-learning-vs-gamification-do-you-know-the-difference/>
11. **Kapp, K.** “The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education.” New York: Pfeiffe, 2012.
12. **Keeler, Alice** “Gamification: Engaging Students With Narrative”, публикувана онлайн на 22.04.2015 г. <https://www.edutopia.org/blog/gamification-engaging-students-with-narrative-alice-keeler>
13. **Lewis, G. Bedson, G.** Games for children. Oxford: Oxford University Press, 1999.
14. **Saad M. N. M. , Tyng C. M. , Amin H. U. , , and Malik A. S. ,** “The Influences of Emotion on Learning and Memory”, публикувана онлайн на 24.08.2015 г. на сайта на NCBI – National Center for Biotechnology Information <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5573739/#!po=0.289017>
15. **Schaaf R. and Quinn J.** “12 Examples of Gamification in Classroom” https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/12-examples-of-gamification-in-the-classroom/?fbclid=IwAR0DhKogQe3Q_mqDbNvrJfzLobCIYzVIPEVCmXxAmYetuCnfdIPcpY319kY

16. **Stathakis** R. "A Good Start: 147 Warm-up activities for Spanish Class", Taylor & Frances, 2011 ISBN: 978-1-596-67165-2 (pbk), ISBN: 978-1-317-92522-4 (ebk)
17. **Wright**, A., Betteridge, D., Buckby, M. Games for Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.